

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕГО

Исроилова Мухаббат Рустамжон кизи

АННОТАЦИЯ

В статье содержится информация об особенностях современного состояния развития реального сектора в нашей стране, роли вновь создаваемых предприятий и организаций в развитии реального сектора в нашей стране, а также вновь созданных предприятий с Участие иностранного капитала Брозан и обоснованы выводы и предложения по развитию финансирования модернизации реального сектора в нашей стране.

Ключевые слова: *Реальный сектор, ВВП, промышленность, предпринимательство, предприятие, инвестиции, финансовый сектор.*

Особый смысл имеет и то, что приоритетной задачей на 2022-2026 годы является увеличение ВВП на душу населения за счет развития реального сектора экономики. В соответствии со «Стратегией развития нового Узбекистана» в 2022-2026 годах эффективное продолжение реформ, реализуемых в вышеперечисленных сферах, мобилизация имеющихся ресурсов и возможностей, на душу населения направлено на дальнейшее увеличение объема валового внутреннего продукта. продукта, и к 2030 году Узбекистан войдет в число стран с доходом на душу населения выше среднего. Этого, в свою очередь, предполагается достичь за счет поощрения частного сектора и увеличения его доли, привлечения прямых иностранных инвестиций и развития кластерной системы в драйверных сферах.[1].

Следует сказать, что эффективное и быстрое развитие ведущих отраслей экономики приводит к увеличению ВВП страны и, следовательно, к увеличению ВВП на душу населения. Место страны в мировом сообществе определяется

уровнем развития и конкурентоспособности реального сектора. В экономической литературе реальный сектор определяется по-разному:

Реальный сектор экономики - это крупная составляющая экономики, объединяющая различные сферы производства по схожим характеристикам, экономическим целям, функциям и теоретически и практически отличающаяся от других частей экономики.

Реальный сектор экономики - совокупность малых, средних и крупных предприятий, производящих серийную и крупнотоннажную продукцию и товары на основе торговли, в том числе строительства зданий и сооружений, связи, телекоммуникаций, транспортных услуг. [2]

Состав реального сектора экономики представляет собой совокупность различных отраслей и секторов, обеспечивающих товары и услуги в национальной экономике и осуществляющих экономическую деятельность во взаимодействии и зависимости. Экономика реального сектора складывается из суммы деятельности хозяйствующих субъектов, производящих товары для внутреннего и внешнего рынков и адаптируемых к изменениям во времени и рыночному спросу. Финансовый сектор играет важную роль в эффективном функционировании реального сектора экономики.

Финансовый сектор представляет собой совокупность инструментов и институтов, которые осуществляют практику, связанную с заимствованием и погашением. Финансовая система дает возможность отделить собственность от капитала. Финансовый сектор включает банки, страховые компании, фондовые биржи, финансово-инвестиционные компании, ломбарды и другие финансовые учреждения. Основная часть ВВП создается в реальном секторе, а важнейшей составляющей его материального производства являются промышленность и сельское хозяйство. В сфере материального производства перерабатываются экономические ресурсы и создаются материальные блага и товары народного потребления. Их развитие создает возможность увеличения доходов населения, повышения его благосостояния, создает материальную и финансовую основу для развития образования, медицины и культуры. Число рабочих мест в сфере услуг

в экономически развитых, ныне известных как «информационные, постиндустриальные» страны резко возросло и почти в 2 раза больше, чем в сфере материального производства. В то же время количество рабочих мест в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности сократилось в абсолютном и относительном выражении.

В результате проводимых экономических реформ объем промышленной продукции, производимой на душу населения в нашей стране, увеличивается из года в год. Однако существует ряд проблем в проводимой деятельности по модернизации и технологическому перевооружению сетей, их внедрению и развитию предприятий. Включая:

- в результате мирового финансово-экономического кризиса и роста цен на сырье инвестиционные фонды не покрывают указанную деятельность;
- ограничение кредитных лимитов, выделяемых из зарубежных стран, в связи с чем пересмотр вопросов выделения указанных инвестиций в программу;
- на выполняемые подрядчиками работы установлена очень высокая цена, в связи с тем, что выделенные средства не покрывают эти работы, средства на выполнение работ не выделяются и т.д.

Для решения вышеперечисленных задач отечественным производителям необходимо учитывать имеющиеся возможности и организовывать свою деятельность с максимальным использованием внутренних и внешних факторов. Развитие реального сектора национальной экономики во многом зависит от объемов инвестиций и, в свою очередь, уровня инвестиционной привлекательности регионов. В последние годы темпы роста ВВП нашей экономики составляют в среднем 6,0%, и этот стабильный рост реализуется именно за счет увеличения масштабов привлечения инвестиций в отрасли реального сектора. Структурные реформы осуществляются регионами, отраслями и предприятиями и они взаимосвязаны. Региональные реформы – это комплекс мер, осуществляемых в регионе, которые позволяют эффективно использовать финансовые ресурсы с учетом интересов населения, региона и инвесторов. Отраслевые реформы - это отрасли, обеспечивающие развитие

экономики страны, экспорт промышленной продукции, развитие импортозамещающего производства, поддержку научно-технического развития за счет инвестиций. В структурной инвестиционной политике государства, организации и развитии новых производств, достижении высокого уровня спроса на потребительские товары и рабочие места населения в короткий период времени решаются следующие задачи:

- постепенный отказ от устаревшей продукции;
- поддержка местных производителей;
- создание производственных структур платежеспособных и соответствующих спросу;
- обеспечение максимально возможного использования производственных ресурсов и научно-технического потенциала;
- обеспечение и укрепление экологической и экономической безопасности страны;
- гармонизация развития эффективных, конкурентоспособных производств, рыночной инфраструктуры, сферы услуг и интеллектуальной деятельности;
- развитие приоритетных отраслей экономики и создание новых отраслей;
- повысить занятость и экономическую активность населения;
- полное формирование социальной инфраструктуры регионов. [3]

Инвестиционная политика предусматривает не только увеличение масштабов основных фондов, но и совершенствование структурной структуры их воспроизводства, направление инвестиций в более эффективное и конкурентоспособное производство.

Несмотря на принимаемые меры по предотвращению резких различий в социально-экономическом развитии регионов, в настоящее время наблюдаются региональные диспропорции в организации и работе предприятий с иностранными инвестициями. Это, в свою очередь, создает большую разницу в объемах экспортно-импортных операций. Андижанская, Навоийская области и город Ташкент входят в число регионов с высоким и стабильным уровнем экспорта. Благодаря наличию в этих трех регионах крупных

машиностроительных, металлургических и текстильных предприятий, созданных с участием иностранных инвестиций, в них формируется 80 процентов экспорта предприятий с участием иностранных инвестиций республики.

Реализованная в нашей стране политика модернизации экономики за короткий период времени позволила не только технологически перевооружить ведущие отрасли, обеспечить энергоэффективность экономики, повысить ее конкурентоспособность и эффективность, но и повысить экспортный потенциал. В частности, на протяжении последних одиннадцати лет сохраняются темпы роста валового внутреннего продукта нашей страны на уровне более 8 процентов, бурное развитие промышленности и сферы услуг, дальнейшее улучшение благосостояния населения. наших людей создают почву. [4]

В целях привлечения инвестиций и их эффективного использования при реализации инвестиционной политики в развитых индустриальных странах особое внимание уделяется следующим трем направлениям:

- разработка стратегии импортозамещения;
- укрепление базовых отраслей и экспортного потенциала;
- развитие различных направлений и инновационных разработок.

Малый бизнес и частное предпринимательство и все, что с ним связано, является важной и структурной частью организационной структуры современного общественного производства. Именно поэтому в развитии экономики нашей страны важное место отводится малому бизнесу и частному предпринимательству, и они поддерживаются государством.

Перспективы дальнейшего развития малого бизнеса можно увидеть в:

- создание более благоприятной среды для деятельности субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства;
- дальнейшее совершенствование нормативной базы, направленное на усиление защиты прав и интересов;
- резко сократить вмешательство государственных и контрольных структур в финансово-экономическую деятельность;

- упрощение порядка организации и обеспечения материально-технических условий эксплуатации;
- создание льгот по налоговым и другим платежам, совершенствование системы отчетности; дальнейшее совершенствование механизма кредитования;
- широкое привлечение иностранных инвестиций;
- расширение участия в сфере внешнеэкономической деятельности;
- открытие широкого пути для развития малого бизнеса и частного предпринимательства на основе достижений передовой науки;
- дальнейшее развитие системы льгот и льготных условий.

В заключение следует сказать, что в рамках Концепции развития социально-экономического комплекса Республики Узбекистан до 2030 года осуществляется совершенствование системы финансирования предприятий реального сектора экономики и реализация приоритетных направлений развития социально-экономического комплекса Республики Узбекистан до 2030 года. развитие реального сектора экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе направлены на экономическое развитие страны, развитие ведущих отраслей роста, повышение их экономической эффективности за счет снижения уровня ресурсоемкости отраслей, перевода экономики из от производителя сырья и полуфабрикатов на основе технологии среднего уровня до производителя готовой продукции, внедряя требования зеленой экономики в практику. Задача по совершенствованию инфраструктуры превратить республику в туристический центр региона путем Рациональное использование существующего потенциала туристической сферы является одной из приоритетных стратегических задач.

Итак, в каком регионе будет достигнут приоритет в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства, тот регион будет устойчиво развиваться с социально-экономической точки зрения. Это, в свою очередь, позволит решить проблему создания новых рабочих мест и тем самым создать эффективную межотраслевую занятость населения, увеличить доходы населения, обеспечить прочность взаимовыгодных связей между различными отраслями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022 – 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi 28.01.2022 yildagi 60-son Farmoni. – <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Ortiqov Ulug‘bek Akrombek o‘gli, Muzaffarov Muhammadjon Maxmud o‘g‘li, Kamolov Maqsudjon Murodullo o‘gli. Davlat xaridlarini tashkil etishda korrupsiyaga qarshi kurash. Journal of Universal Science Research, 2023/9/22
3. Samadov Ortiq, Muzaffarov Mukhammadjon. Analysis of the Participation of the Republic of Uzbekistan in the Processes of International Economic Integration. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 2023/5/13
4. Muhammadjon Muzaffarov. Davlat xaridlarini tashkil etish shakllarining o‘ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 2022/12/31
5. MM O‘roqov Uchqun Yunusovich - Mamlakat investitsiya jozibadorligini oshirish orqali Baxtiyorovich, Muzaffarov Muhammadjon Maxmud o‘g‘li
6. Muhammadjon Maxmud o‘g‘li Muzaffarov, Buxgalteriya hisobini tashkil etish orqali korxonalar resurslarini boshqarish. Science and education, 2023/10/30
7. Muzaffarov Muhammadjon Maxmud o‘g‘li, Ortiqov Ulug‘bek Akrombek o‘g‘li, Mavlonov Doston Mavlon o‘g‘li INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINING O‘RNI VA AHAMIYATI. World of Science, 2023/10/4
8. Muzaffarov Muhammadjon Maxmud o‘g‘li, Ortiqov Ulug‘bek Akrombek o‘g‘li, Mavlonov Doston Mavlon o‘g‘li, БЮДЖЕТ СОЛИҚ СИЁСАТИ ОРҚАЛИ МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 2023/10/1
9. <https://stat.uz/>